

GRUPURILE DE PRESIUNE ȘI LOBBYISMUL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Victoria BEVZIUC

PhD in Political Science, lecturer, State University of Moldova,
Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences,
Department of Political Science, Chișinău, Moldova

The study of interest groups represented a broad approach in the literature, many authors attempting to identify the influence of these groups on public power. The optics of the public sphere in the scientific literature is different and aimed at all the state organizations that are likely to make political decisions; the higher political institutions created by the Constitution, whose statutes are set by laws. In contemporary political society, pressure groups are political institutions that have the role of putting political pressure on the governors.

***Key-words:** interest groups, political institutions, state organizations, political pressure*

Grupurile de interese sunt organizate ierarhic și diferențiate pe sectoare economice; ele sunt recunoscute, uneori chiar create de către stat, care le acordă un monopol de reprezentare în sectorul lor specific, în schimbul unui oarecare control în procesele de selecție a conducătorilor și de formulare a cerințelor politice. De altfel, în acest domeniu se poate constata o atitudine extrem de ezitantă în ceea ce privește chiar obiectul cercetării. Unii autori arată că, nefiind alese și nefiind democratice, grupurile de interese sunt considerate mai mult o amenințare pentru democrație decât niște actori legitimi care joacă un rol central în procesele decizionale [11, pp. 143-148].

Bentley a susținut necesitatea investigării comportamentului politic pe calea descrierii interacțiunii dintre grupurile sociale. În acest sens, el a sprijinit importanța operațiilor de măsurare în știința politică [7, p. 23-25]. În teoria clasică a lui A. Bentley se reia subiectul cu privire la interes prin descrierea procesului democratic efectiv de luare a deciziei și evaluarea calităților acestuia, comparativ cu cel specific alegerii democratice abstracte. El consideră că un grup reprezintă o fracțiune distinctă din societate și orice individ poate fi membru al mai multor grupuri. De asemenea, Bentley susține că nu există grup fără interes, ele fiind inseparabile. În accepțiunea sa, avantajul grupurilor constă în posibilitatea manifestării intensității preferințelor, spre

deosebire de cazul democrației „pure” [1]. În baza studiului procesului politic din S.U.A., A. Bentley a demonstrat că pentru realizarea intereselor proprii oamenii sunt forțați să se întrunească în grupuri organizate cu anumite interese sau să se alăture grupurilor formate care devin subiecții principali ai politicii.

Apariția teoriei grupurilor interesate era dictată de tendința de a depăși cadrul restrâns al abordării instituționale, doctrină dezvoltată în continuare de David Truman (1913-2003) în lucrarea „Procesul guvernării” (1951) [15]. El considera că politica este o luptă a grupurilor pentru putere, a posibilităților de împărțire a resurselor. D. Truman este considerat teoreticianul grupurilor care a încercat să extrapoleze teoria, verificându-i validitatea în spațiul non American [10, p. 85]. Procesul politic, subliniază autorul american, poate fi înțeles dacă rolul grupurilor de interese sunt recunoscute în societate.

Grupurile de interese nu sunt un fenomen nou. S-au născut odată cu politica însăși; există din momentul în care un grup de indivizi și-au unit forțele pentru a pune presiune asupra celor care, la un moment dat, guvernează și stabilesc reguli de conduită pentru toți membrii societății [6, p. 6]¹. Analizând specificul societății democratice

¹ Duncan Watts, *Pressure Groups*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007, p. 6. Merită precizat aici faptul că autorul arată că americanii tind să vorbească despre grupuri de interese pentru a se referi la tot ansamblul de grupuri organizate, în timp ce în Marea Britanie termenul este utilizat cu referire la grupurile care militează pentru un anumit interes specific în societate (de ex. agricultură sau marile afaceri).

americane, Alexis de Tocqueville a explicat în mod plastic necesitatea existenței unui spirit asociațional pentru ca societățile democratice să funcționeze: „Este limpede că, dacă fiecare cetățean, pe măsură ce devine mai slab și în consecință mai incapabil să își păstreze propria libertate, nu ar învăța arta de a se uni cu semenii săi ca să o apere, tirania ar crește în mod necesar odată cu egalitatea. Dacă oamenii care trăiesc în țările democratice nu ar avea nici dreptul, nici gustul de a se uni în scopuri politice, independența lor ar fi supusă unor mari riscuri, cu toate că ar putea să-și păstreze multă vreme bogățiile și cunoștințele; în vreme ce dacă nu ar dobândi desprinderea de a se asocia în viața de toate zilele, însăși civilizația ar fi pusă în primejdie. Un popor în care indivizii ar pierde capacitatea de întreprinde singuri lucruri mari, fără a dobândi facultatea de a le produce în comun, s-ar întoarce curând la barbarie.” [13]

Specificul acțiunii grupurilor este elementul determinant pentru explicarea diferenței sensurilor acestor noțiuni (grup de interese și grup de presiune). Astfel, în opinia unor cercetători, grupul de presiune este o organizație ce exercită efectiv influență asupra factorului de decizie și prin aceasta asigură interacțiunea dintre societatea civilă și cea politică.

Grupurile de interese sunt formațiuni în cadrul cărora se elaborează baza ideologică a unei eventuale acțiuni de presiune. Orice grup de presiune poate fi și grup de interese (dacă nu promovează interesele altora), iar orice grup de interese este un

potențial grup de presiune (dacă își valorifică interesele sale în raport cu puterea politică). Prin urmare, fiecare grup de presiune, pornind de la interesele sale, întreprinde acțiuni de influență asupra factorilor de decizie în vederea realizării acestor interese. Grupul de presiune, menționează pe bună dreptate unii autori, este o categorie de analiză a științei politice care creează un instrument de interpretare și explicare a vieții politice[3, p. 9]. Unii autori folosesc alternativ termenii „grup de interes” (Interest Group) și „grup de presiune” (Pressure Group), alții îl preferă pe primul, dar există și încercări de delimitare.

Autoarea franceză Sabine Saurugger observa că, într-o accepție mai restrânsă, grupul de interese este definit ca o organizație constituită care încearcă să influențeze autoritățile politice într-un sens favorabil interesului său. În timp ce prima definiție permite conceperea grupului de interese ca un actor care caută să influențeze nu numai autoritățile politice, ci și alte grupuri sau opinia publică în general, a doua definiție insistă mai mult pe legătura care există între autoritățile politice și grup, de unde și noțiunea de grupuri de presiune [11]. Cunoscutul politolog italian Domenico Fisichella subliniază că determinant în delimitarea acestor două concepte (grupurile de interes și grupurile de presiune) devine criteriul metodologico-acțional, aplicat comportamentului grupurilor în contextul luptei politice [3, p. 9].

Specificul acțiunii grupurilor este elementul determinant pentru explicarea

diferenței sensurilor acestor noțiuni. Astfel, în opinia unor cercetători, grupul de presiune este o organizație ce exercită efectiv influență asupra factorului de decizie și prin aceasta asigură interacțiunea dintre societatea civilă și cea politică. Grupurile de interese sunt formațiuni în cadrul cărora se elaborează baza ideologică a unei eventuale acțiuni de presiune. Orice grup de presiune poate fi și grup de interese (dacă nu promovează interesele altora), iar orice grup de interese este un potențial grup de presiune (dacă își valorifică interesele sale în raport cu puterea politică). Prin urmare, fiecare grup de presiune, pornind de la interesele sale, întreprinde acțiuni de influență asupra factorilor de decizie în vederea realizării acestor interese.

Lobbysmul ca fenomen original al presiunii

În literatura de specialitate și în reglementările naționale (acolo unde ele există), au fost enunțate numeroase definiții pentru activitatea de lobby și au fost stabilite și clasificări ori tipologii. Cu toate acestea, așa cum am arătat anterior, nu există o definiție general acceptată pentru un termen atât de polivalent și controversat.

Lobby-ul este considerat astăzi ca profesie cu vechime, o activitate naturală și inevitabilă, care a luat naștere odată cu societatea: ori de câte ori un grup a exercitat puterea într-o organizație, alte persoane sau alte grupuri au încercat să influențeze deciziile conducătorilor [9, p. 6]. Lobby-ul este privit ca o practică inerentă într-o societate democratică deschisă [2, p. 8]. care

poate chiar contribui la sporirea răspunderii guvernanților și determina creșterea participării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Din punct de vedere istoric, termenul „lobby” își are originea în germanica veche prin cuvântul *loub* care se poate traduce prin hol, acoperiș. Verbul „to lobby” a fost atestat prima dată în 1850, iar cuvântul „lobbyist” în 1863. În limba română, cuvântul lobby este definit ca „grup de persoane care influențează, din afară, hotărârile unui Parlament; grup de presiune”. Activitatea de lobby presupune o serie de contacte cu conducători sau reprezentanți ai autorităților sau instituțiilor publice în vederea promovării sau respingerii anumitor legi sau reglementări.

Totuși, în Republica Moldova este foarte persistentă confuzia între trafic de influență și lobby, mulți oameni considerându-le sinonime. Lipsa unei legi care să reglementeze această activitate sporește și mai tare confuzia și amână desfășurarea unor campanii de lobby cu adevărat profesioniste în domenii, până la urmă, de interes general. Reglementarea activității de lobby nu s-a bucurat niciunde de o mai mare atenție decât în Statele Unite ale Americii unde începutul are loc în 1935. Reglementările Federale ale Activităților de Lobby cer înregistrarea tuturor persoanelor care, ele însele sau prin intermediari, solicitau, colectau sau primeau pur și simplu bani în vederea trecerii sau respingerii legislației în Congres.

Deoarece a întâmpinat rezistență din partea diferiților lobbyiști care apelau la diferite tertipururi pentru a se eschiva regle-

mentărilor ei a fost nevoie ca în noiembrie 1995 să se adopte Regulamentul Activităților de Lobby. Specialiștii consideră că acest regulament a reprezentat pasul spre o perioadă de transparență și profesionalism în mediile guvernamentale. Astfel, Legea transparenței activităților de lobby (*Lobbying Disclosure Act*²) din 1995, modificată în 2007, definește contactele de lobby (*lobby contacts*) clar și restrictiv, prin referire la orice formă de comunicare scrisă sau orală (inclusiv comunicarea prin mijloace electronice), în numele unui client, cu un reprezentant oficial al puterii executive sau legislative, prin care se are în vedere:

(i) Formularea, modificarea sau adoptarea unei legi la nivel federal (inclusiv a unor proiecte de lege);

(ii) Formularea, modificarea sau adoptarea unui act administrativ (*regulation*), ordin executiv sau orice alt program, politică sau poziție a Guvernului SUA;

(iii) Gestionarea sau executarea unui program sau politici federale (inclusive negocierea, acordarea sau gestionarea unui contract, finanțare, împrumut, licență etc.);

(iv) Numirea sau confirmarea unei persoane pentru o funcție pentru care Senatul are competența de confirmare/numire.

Totodată, este important de remarcat că legea americană enumeră o multitudine de alte activități foarte specifice, pe care nu le încadrează la categoria contacte de lobby, inclusiv activitatea de comunicare pe care o

² Legea este disponibilă online: <http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.pdf>, consultat la data de 25 ianuarie 2018

realizează un oficial în realizarea atribuțiilor sale prevăzute de lege. De altfel, legiuitorul american a fost foarte atent ca în Legea transparenței activităților de lobby să asigure un echilibru just între, pe de o parte, libera exercitare a dreptului de petiționare, a dreptului de asociere, a libertății întrunirilor și a libertății de exprimare și, pe de altă parte, transparența relațiilor dintre grupurile de interese private și autoritățile publice.

În ceea ce privește Uniunea Europeană și activitatea de lobby în Parlamentul European, reglementarea ei a început în octombrie 1992 cu planul Galle care a fost anulat deoarece nu s-a ajuns al un consens asupra definiției termenului de lobbyist. În anul 1995, raportul lui Ford propune acordarea unor premise permanente persoanelor care doresc să intre frecvent în Parlament, cu scopul de a furniza informații membrilor Parlamentului European.

Înregistrările lobby-iștilor s-au făcut publice pe site-ul Parlamentului European. În 19 iulie 2005 peste 160 de organizații, grupuri ale societății civile, asociații de afaceri, asociații academice și firme de relații publice s-au organizat sub titulatura „Alliance for Lobby Transparency and Ethics Regulation (ALTEREU)” pentru a solicita un sistem electronic transparent de înregistrare obligatorie a lobby-iștilor la nivelul Uniunii Europene, îmbunătățirea Codului de Conduita al oficialilor Comisiei Europene și eliminarea accesului privilegiat acordat lobbyistilor marilor corporații [16]. În 23 iunie 2008. Comisia Europeană a lansat Registrul Online al reprezentanților grupu-

rilor de interese în care au fost invitați să se înscrie toți n altă ordine de idei, în ceea ce privește definirea noțiunii de lobby, trebuie făcută, mai întâi, distincția dintre grupuri de interese, grupuri de presiune și organizații de lobby. Dacă, în perioada anilor '50, se folosea noțiunea de grupuri de presiune, acestea reprezentând grupuri ce se implicau în procesul politic fără a fi partide politice, ulterior s-a renunțat la acest termen în favoarea celui de grupuri de interese, pentru a se evita conotațiile negative pe care le implică ideea de presiune politică. Într-o altă opinie, se face distincție între grupuri de presiune și organizații de lobby. În acest sens, grupurile de presiune sunt definite ca grupuri mai mari, alcătuite din amatori, care urmăresc să influențeze sistemul politic și opinia publică, iar organizațiile de lobby grupuri mai mici, alcătuite din profesioniști, care pot fi angajați spre a influența eficient anumite decizii politice. Noțiunea de grup de interes are o conotație negativă pentru cea mai mare parte a românilor.

Exemplul tipic de acțiune al grupurilor de presiune este reprezentat de Statele Unite ale Americii. Tradiția acestor grupuri este foarte puternică în această țară așa încât unele dintre ele au fost integrate în sistemul politic american și oficializate - lobbyismul politic din S.U.A. Fiind progresiv integrate în sistemele politice ale diferitelor state grupurile de presiune influențează, în diferite forme, deciziile politice majore ale guvernanților. Totodată aceste grupuri au depășit sfera politicii etatice naționale, făcându-și simțită prezența tot mai evident și în

contextul politicii internaționale. Convingerea noastră este în sensul sporirii influenței acestor grupuri de presiune nu doar la nivelul statelor dar și la nivel global, mondial, prin influențarea politicii internaționale desfășurate de marii actori politici ai mapamondului

Activitatea de lobby trebuie înțeleasă ca modalitatea transparentă de influențare a deciziilor legislative și executive prin acțiuni care au scopul de a susține drepturi și interese legitime în promovarea, adoptarea, modificarea sau abrogarea unor decizii și acte normative de către autoritățile și instituțiile publice. Prin lobbying se înțelege activitatea unui grup (sau persoană) care încearcă să determine puterea legislativă sau executivă să adopte o poziție sau să ia o decizie care să servească interesele legitime ale respectivului grup. În plus, prin lobbying (activitatea de lobby), factorii decizionali – parlamentarii, reprezentanții administrației publice centrale și locale etc. – pot beneficia, prin intermediul acestor grupuri, de expertiza unor specialiști în diferite domenii.

Dintr-un alt punct de vedere, lobbying-ul constituie un mecanism prin care se menține legătura dintre alegători și aleșii lor, pe durata mandatului acestora din urmă. Activitatea de lobby presupune o serie de contacte cu conducători sau reprezentanți ai autorităților sau instituțiilor publice în vederea promovării sau respingerii anumitor legi sau reglementări. Totuși, în Republica Moldova este foarte persistentă confuzia între trafic de influență și lobby, mulți oameni considerându-le sinonime. Lipsa unei

legi care să reglementeze această activitate sporește și mai tare confuzia și amână desfășurarea unor campanii de lobby cu adevărat profesioniste în domenii, până la urmă, de interes general. Acest lucru face extrem de dificil controlul democratic asupra diferitelor activități, pentru evitarea, în primul rând, a traficului de influență, atât de blamat de opinia publică.

Activitatea de lobby este una dintre caracteristicile democrației performante, cu adevărat în folosul cetățenilor. Obiectivele oricărei acțiuni de lobby pot fi clasificate în două mari categorii:

- adoptarea sau respingerea unei propuneri, în componenta legislativă, și
- emiterea sau abținerea de la emitere a unui act administrativ, în componenta executivă (propunerile sunt supuse atenției funcționarilor din instituțiile administrației publice și culminează cu adoptarea și aplicarea acestora prin decizia voluntară a unui demnitar investit cu putere executivă (primar, director de agenție, departament ori direcție județeană, prefect sau ministru).

Activitatea de lobby realizată într-un mod profesional are o serie de avantaje precum:

- efecte benefice asupra transparenței actului decizional și a participării active din partea societății civile la procesul decizional;
- creșterea calității deciziilor adoptate, prin furnizarea profesionistă de informații decidenților cu privire la domeniul asupra căruia se operează, suplinindu-se astfel limitele de timp, bani sau chiar cognitive ale decidenților;

- creșterea eficienței în aplicarea deciziilor adoptate, rezultat al posibilității de cointereseare a celor cărora li se adresează încă din stadiul de proiect;
- schimbarea mentalității de abordare a raporturilor între emitenții deciziilor legislative și administrative și adresații acestora, prin responsabilitatea autorităților publice și creșterea corespunzătoare a încrederii societății civile în procesul decizional, ca urmare a instituționalizării dialogului;”

În ceea ce îi privește pe cei care iau deciziile, au și ei anumite avantaje printre care se numără următoarele: au acces la statistici și studii de măsurare a părerii populației gratuite; relația dintre ales și alegător se îmbunătățește; are loc încurajarea unei „a doua opinii”, chestiune ce poate evita adoptarea unei hotărâri greșite.

Și cei care practică lobby au anumite avantaje:

- interesele lor sunt mai bine observate decât a celor care nu sunt interesați de acest proces;
- pot aduce în atenția politicianilor chestiuni importante care pot trece neobservate de către aceștia;
- pot influența legislația astfel încât opinia publică să nu aibă de suferit de pe urma unei decizii greșite;
- pot aduce în fața unui minister problema respectivă;
- își exercită un drept
- contribuie la îndeplinirea rolului în societate a respectivei persoane sau organizații.

Cum se face LOBBY? Există două modalități de a face lobby:

1. Lobby direct: întâlniri *face to face* – cel mai eficient mod de comunicare a mesajului; conversație telefonică – politețea însoțită de explicații simple și la obiect pot fi foarte eficiente; mesaje scrise (fax, scrisori, etc.) – invită la o abordare mai atentă a problemei în cauză și are ca avantaj faptul că nu cere răspuns imediat; scrisori cu destinatar (individual) – o scrisoare concisă poate fi adresată mai multor persoane ce au legătură cu problema abordată, amprenta personală – semnătura trebuie să fie obligatoriu de mână.

2. Lobby indirect: campanii media – mass-media poate avea o influență puternică asupra publicului țintă utilizând comunicate de presă, evenimente media speciale, articole, care să scoată în evidență poziția și punctul de vedere al celui care a inițiat campania. alte organizații – third parties, care să sprijine punctul de vedere exprimat (asociații, organizații, partide politice).

Mesajul transmis trebuie să fie: ade-vărat, argumentat, clar, concis și susținut cu referințe. Democrația reprezintă mult mai mult decât alegeri libere. O evaluare a democrației trebuie să țină seama, pe lângă această dimensiune „mecanică”, de existența și funcționarea instituțiilor democratice ale sistemului dar, mai ales, de pluralismul politic și civil, de libertățile individuale și de grup, astfel încât interese și valori opuse să fie exprimate și să se afle în competiție printr-un proces continuu de reprezentare dincolo de momentele alegerilor periodice.

Existența unei diversități de identități, opinii și interese este un dat al oricărei

societăți contemporane. În aceste condiții, reprezentarea acestora devine din ce în ce mai dificilă și din ce în ce mai ușor de contestat [12, p. 71-140]. Aceasta situație problematică poate însă fi depășită prin mecanismele democrației participative. Democrația participativa face referire la mecanismele prin care luarea deciziilor cu privire la afacerile publice se face prin implicarea cetățenilor. O sugestie sau o reclamație venită din partea unui cetățean poate fi acceptată sau respinsă, dar nu trebuie să fie ignorată de decidentul politic.

Așadar, democrația participativă include:

- participarea cetățenească la procesul de luare a deciziilor publice;
- participarea cetățeanului la administrarea banului public;
- consultarea publică a societății civile, în ansamblul ei [4].

Totuși, în democrațiile avansate, această noțiune desemnează o formă consacrată de acțiune politică. De exemplu, în Republica Moldova, cele mai semnificative grupuri de interes sunt sindicatele, organizațiile non-guvernamentale și oamenii de afacerii, grupuri care protejează minoritatea pe care o reprezintă, etc. La nivel central, sindicatele participă prin calitatea de parteneri, în cadrul sistemului tripartit de dialog social, împreună cu guvernul și patronatul. La nivelul confederațiilor naționale, sindicatele prezintă programe concrete de dezvoltare economică sectorială sau globală. Ele își susțin atitudinile și proiectele în fața administrației centrale a statului. Există și alte elemente de implicare a sindicatelor în sfera politicilor

publice: prin organizarea și desfășurarea acțiunilor de luptă sindicală, mitinguri, marșuri de protest, sindicatele exprimă o atitudine față de deciziile care îi vizează. Mai mult, în situația premiselor declanșării unui conflict colectiv de muncă, prin lege se solicită organizatorilor să prezinte soluții de rezolvare. Legiuitorul a considerat că sindicatele trebuie să aibă un rol activ, constructiv, în soluționarea stării conflictuale apărute. Negocierea contractului colectiv de muncă constituie instrumentul principal prin care sindicatele își exercită prerogativele de apărător și promotor al intereselor salariaților. În vederea negocierii și încheierii unui contract avantajos și în interesul salariaților, sindicatele trebuie să aibă în vedere o serie de condiții și situații, să aplice o serie de tehnici. Cele mai utilizate modalități sunt: prezentarea fermă a cererii, propuneri de eventuale soluții, solicitarea sprijinului unor reprezentanți din cadrul organizațiilor sindicale superioare, a căror capacitate de negociere a fost dovedită, amenințarea declanșării procedurilor legale de luptă sindicală, declanșarea efectivă a acestora. Lobbying-ul politic, sprijinit de acțiuni publice cu caracter puternic demonstrativ, este principalul mijloc de influențare a procesului decizional utilizat de către sindicate. Organizațiile non-guvernamentale încearcă să joace un rol de monitorizare (watch dog), dar au reușit să contribuie și la dezvoltarea instituțională, prin activități de parteneriat cu administrația publică centrală și locală, de exemplu, prin instruirea funcționarilor publici și a celor aleși. Aceste inițiative au fost sprijinite în

multe cazuri de către programele de reformă a administrației publice și reforma legislativă ale Fundației pentru o Societate Deschisă; programul pentru administrația publică locală al USAID și, ulterior, de programul PHARE pentru Reforma Administrației Publice Locale și de programele PHARE pentru organizații non-guvernamentale. Punctul slab al acestor inițiative, cu implicații negative asupra impactului lor, au fost lipsa de coordonare și lipsa de strategie la nivel național. Alte grupuri de interes Asociațiile de locatari/proprietari ocupă un loc aparte în peisajul grupurilor de interes în Republica Moldova, cu precădere la nivel local, ele cuprinzând un număr relativ mare de cetățeni. În funcție de gradul de comunicare între autoritățile locale și asociațiile de locatari, acestea se implică mai mult sau mai puțin în rezolvarea problemelor care le afectează și, uneori, fac presiuni în vederea adoptării unor decizii favorabile.

De asemenea, în anumite probleme, cum ar fi aceea a avorturilor, asociațiile religioase pot avea un cuvânt de spus prin influența pe care o au în rândul populației și prin care pot determina guvernul să adopte anumite decizii. Din această perspectivă, și Biserica poate reprezenta un grup de interes mai aparte, la fel cum pot fi privite organizațiile sportive, artistice sau umanitar-caritabile. Astfel de grupuri recurg la mijloace diverse de exprimare a revendicărilor și de influențare a deciziei în favoarea lor – greve, manifestații de stradă, proteste, contactarea unor instituții.

Principiile care trebuie respectate în activitatea de lobby sunt următoarele:

- transparența relațiilor și contactelor dintre oficialitățile și reprezentanții autorităților și instituțiilor publice și lobby-iști în vederea evitării unor posibile conflicte de interese;
- credibilitatea activității de lobby prin evaluarea profesionalismului și onestității lobby-iștilor acreditați;
- responsabilitatea lobby-iștilor față de client în susținerea interesului legitim al acestuia;
- integritatea tuturor părților implicate, manifestată prin interzicerea dării sau primirii de foloase necuvenite pentru influențarea unei decizii sau act normativ;
- respectul față de legislația în vigoare și față de autoritățile și instituțiile publice supuse activității de lobby.

Activitatea de lobby depinde de context și circumstanțe/condiții;

- Lobby-iștii au tendința de a fi eficienți în momentul în care activitatea de lobby este orientată spre subiecte tehnice, nepolitice și „low profile” (nu sunt vizibile, de prim-plan).
- Lobby-iștii tind să acționeze ca interpreți, explicându-le clienților reguli și proceduri concomitent cu explicarea dorințelor și a obiectivelor clienților în fața persoanelor cu autoritate și putere de decizie. Lobby-iștii tind să fie mai valoroși în momentul în care tratează aspecte tehnice low-profile, întrucât în acest caz este mult mai puțin probabil ca respectivii clienți să știe cui și cum să se adreseze în afara organizației.
- Vor informație pentru a-i putea informa, la rândul lor, pe cei care participă la luarea

deciziei, iar lobby-iștii știu cum să ofere acest material astfel încât clientul lor să „arate bine”. Cea mai eficientă activitate de lobby este cea în care sunt implicate oficialitățile. Lobby-iștii vor fi mult mai eficienți în tratarea subiectelor sau a aspectelor pe marginea cărora este puțin probabil ca sectorul politic să adopte o poziție fermă. În același context, acest sector este puțin probabil să fie un oponent organizat în ceea ce privește subiectele „low profile”, nepolitice sau tehnice. Cu cât activitatea de lobby este mai vizibilă însă, cu atât va provoca o reacție mai puternică din partea celui alt grup, pe care îl va determina să „iasă la luptă”[5].

Pentru ca un grup de interese să poată exista și acționa în forma unui „lobby” sau a unei organizații non-guvernamentale formale și transparente o serie de condiții trebuie îndeplinite în prealabil:

(1) societatea trebuie să recunoască și să asigure dreptul la asociere al indivizilor și dreptul indivizilor asociați de a-și promova interesele (chiar dacă limitează interesele acceptate ca legitime); (2) grupul de interese trebuie să aibă acces atât la comunicarea cu populația – pentru a recruta noi membri – cât și la comunicarea cu clasa politică – pentru a o influența;

(3) grupul de interese trebuie să aibă acces la resursele necesare pentru a putea exista și acționa;

(4) atât societatea, cât și clasa politică trebuie să considere legitimă (și deci posibilă) acceptarea influențării deciziilor politice ca urmare a acțiunilor grupului de interes, altfel

existența și acțiunea grupului nu ar avea rost sau ar deveni revoluționară. Or, aceste condiții nu sunt îndeplinite decât în societățile democratice. Asta nu înseamnă, însă, că nu pot exista grupuri de interes (de presiune) în societățile nedemocratice.

Până la urmă, nici o clasă politică, oricât de autoritară sau dictatorială nu poate controla societatea în asemenea măsură încât să împiedice grupuri de oameni să-și formuleze propriile interese, să se asocieze pentru a și le promova și să încerce să influențeze decizia politică în favoarea lor. Mai mult, nici o clasă politică, indiferent de conținut, mărime și convingeri, nu poate governa societatea dacă ignoră asemenea grupuri de interese și refuză să dea satisfacție măcar unora dintre ele (eventual în defavoarea altora). Atâta doar, că regulile de funcționare ale grupurilor de interese se modifică, în funcție de circuitele de comunicare stabilite de fiecare clasă politică în parte. Astfel, în loc să acționeze prin mobilizarea opiniei publice, ele pot acționa pe căi mai puțin publice dar, întotdeauna, direcția lor de acțiune va fi aceeași – către clasa politică și pentru a-i influența deciziile. Grupuri de interese se constituie în orice societate, ele fiind un produs „natural” al vieții sociale.

Dintre cazurile de lobby care au căpătat rezonanță sunt Legea nukului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (modificată abia în 2007 prin Legea Nr. 142 din 21.06.2007), fiind lichidate lacunele ei cu privire la exportul de nuci, al produselor derivate din nuci și al lemnului de nuc), scandalul CAIRO, elibe-

rarea de impozite a firmei Seabeco, tranziția pe teritoriul Moldovei a trenului cu deșeuri radioactive de la Kozlodui (Bulgaria), monopolul companiei Voxtel pe piața telefoniei mobile, procurarea automobilelor Škoda etc.

Specific pentru multe grupuri de presiune din Republica Moldova este aplicarea neprofesionistă, sporadică a tehnicilor și a metodelor de influență. Ele acționează indirect prin persoanele lor în legislativ care le apără interesele. Modurile de achitare cu aceste persoane sunt diverse: de la mită până la posturi ocupate ulterior în diverse firme, fie promovarea, angajarea copiilor, nepoților etc. În Moldova, sunt puternic dezvoltate relațiile de nănașism, cumătrism, care la fel favorizează influența persoanelor din exterior. Eventuala influență a unor interese de grup asupra organelor puterii de stat în Republica Moldova și, respectiv, creșterea corupției a acutizat problema privind reglementarea activității de lobbyism în Republica Moldova. În februarie a. 2000 Președintele Republicii Moldova P. Lucinschi a propus proiectul de lege cu privire la lobbyism. În consecință, opinia publică negativă formată la acest subiect a stopat procesul de adoptare. Prin acest proiect s-a încercat o reglementare mai realistă a presiunilor politice exercitate asupra organelor decizionale, a surselor de finanțare a instituțiilor de lobby și a fluxurilor financiare din această sferă. Aceasta ar fi facilitat lichidarea corupției și ar fi redus din deciziile luate în detrimentul societății noastre. La momentul de față se resimte tot mai puternic necesitatea reglementării legale a activității grupurilor de presiune. Cu atât

mai mult cu cât Planul de Acțiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova (2005) prevede în pct.1 „Priorități pe termen scurt”: elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu privire la lobbyism (alin. 8) [14]. În Republica Moldova, au existat la rândul său, două proiecte legislative privind legiferarea lobby-ului, ambele fiind respinse de pe agenda legiuitorilor.

Recomandări și soluții practice:

Stabilirea unor reguli de joc corecte, imparțiale și transparente privind compatibilitatea și ingerința mediului de afaceri în cadrul sistemului public.

Organizarea unor mese rotunde cu participarea ONG-urilor, think tank-urilor și organizațiilor societății civile din Republica Moldova, pe marginea oportunității și viziunii acestora asupra nevoii și modalității de practicare a activității de lobby.

Dezvoltarea unei strategii și viziuni la nivel național, privind modalitățile și specificul sistemului public din Republica Moldova, în baza căruia va putea fi fundamentat sistemul de reglementare a lobby-ului.

Grupurile de presiune își îndeplinesc eficient rolul când reprezintă multitudinea de interese existente în societate: economice, sociale, ideologice, culturale, etnice, ecologice, teritoriale, religioase, de ramură etc. Reprezentarea intereselor garantează influența adoptării deciziilor politice, asigură fluxul de informație și susținere de care au nevoie organele puterii de stat. Grupurile de presiune sunt în același timp baza și un

component important sistemului politic, care asigură transmiterea operativă a cerințelor.

Bibliografie:

1. Bentley A. F. The Process of Government: A Study of Social Pressures. Chicago: The University of Chicago Press, 1994, 182 p
2. Bryan Cassidy, European Lobbying Guide: A Guide on Whom and How to Lobby, London, Thorogood, 1999, 138 p.
3. Carpinshi A., Carpinski G., Nedelcu M. Partide și grupuri de presiune. Iași, Editura Polirom, 2011, 209 p.
4. Cerkez Ș. Grupurile de interese și politicile publice: modele de agregare a revendicărilor sociale. Iași: Editura Polirom, 2010, 238 p.
5. Dahl, Robert, A., Poliarhiile, Participare și opoziție, Institutul European, Iași, 2000, p.165
6. Duncan Watts, Pressure Groups, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007, 326 p.
7. Dicționarul marilor gânditori politici ai secolului XX. Coord. R. Behewick și Ph. Green. București: Editura Artemis, 2002, 23-25 p.
8. Fisichella D. Știința politică. Probleme, concepte, teorii. Iași: Editura Polirom, 2007, 171-177 p.
9. Lionel Zetter, Lobbying. The Art of Political Persuasion, Petersfield, Hapshire, UK, Harriman House, 2008, 156 p.
10. Zamfira A. Contribuția teoretică a lui Arend Lijphart în studiul comparat al societăților multiculturale. În: Revista „Sfera politicii,” 2009, nr. 137, p. 85-96.
11. Saurugger S. Grup de interese. În: Dicționar de politici publice. Volum coord. de L. Boussaguet, S. Jacquot, P. Ravinet. Iași: Editura Polirom, 2009, 143 p.
12. Stoica V. Politici publice. În: Științe politice, vol. IV. Coord. P. Bejan. Iași: Editura Universității „A.I. Cuza,” 2010, p. 71-140
13. Alexis de Tocqueville, Despre democrație în America, vol. II, București, Humanitas, 2005 [1840], p. 116-117.
14. Troșin P. Perspectiva reglementării activității de lobby în Republica Moldova. I.D.I.S. „Viitorul.” Chișinău, Tipografia „M.S. Logo” S.R.L., 2011, 48 p.
15. Truman D. B. The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion. New York: Knopf, 1951, 568 p.
16. Vass, Andreea, Lobbying opportunities, confusions and misrepresentations in the European Union, Romanian Journal of European Affairs, vol. 8, nr. 2, an 2008.

Диаграмма соотношения частей:

